

မြေဆိပ်ဖြေဆေးသည် အဖြေမဟုတ်ရခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကိုက်လူနာများကြား
အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းတရားများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒအတွက်
သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်

Richard Dare, PhD ^၁

ပါမောက္ခချုပ်
နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ်
နေပြည်တော်၊ မြန်မာ

ဆောင်းပါးဆိုင်ရာအချက်အလက်	အကျဉ်းချုပ်
<p>ဆောင်းပါးရာဇဝင်</p> <p>၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့တွင် လက်ခံသည်။</p>	<p>ယခုသုတေသနသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကိုက်ခံရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လူ့အသေအပျောက်နှုန်းနှင့် အထောက်အကူပြုအချက်အလက်တို့ကို အရေအတွက်အရ ပိုင်းခြားပြထားသည်။ ဆက်လက်၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများအပေါ် အခြေခံပြီး လက်ရှိဆယ်စုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သာသက်ဆိုင်သော လွတ်လပ်သည့်ဦးဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို</p>
<p>သော့ချက်စာလုံးများ</p> <p>တန်းတူညီမျှ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မြန်မာ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ မြေကိုက်</p>	<p>စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် လေ့လာဖော်ထုတ်ထားသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကူးစက်ရောဂါ၊ ဆေးဝါးဗေဒ သို့မဟုတ် ဇီဝစာရင်းဇယားဆိုင်ရာတို့နှင့်ပတ်သက်ပါက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ သိရှိနားလည်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်း ချိနဲ့နေသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ခေတ်မီတော့သည့် စီမံခန့်ခွဲရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်တကွ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်တည်စ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့၏ သက်ရောက်ပုံကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် မြေကိုက်ခံရပြီးနောက် လူ့အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မျက်စိလျှမ်းနေတတ်သည့် အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းတို့ကို ထုတ်ဖော်သည်။ ထို့ပြင် မလိုအပ်ဘဲ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနေခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် လွတ်လပ်သည့်ဦးဆောင်မှု၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုနှင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်တို့ကို ထည့်သွင်းတင်ပြထားသည်။</p>

^၁ သက်ဆိုင်ရာ စာတမ်းပြုစုသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ richard.dare@ilu.edu.mm

၁. မိတ်ဆက်

မြန်မာနိုင်ငံသည် အကိုက်ခံရပါက လူကိုသေသည်အထိဖြစ်စေနိုင်သည့် မြွေမျိုးစိတ် ၄၄ မျိုးခန့် ရှင်သန်ရာနေရာဖြစ်သည်။ (Leviton ၂၀၀၃) မှတ်တမ်းများအရ နှစ်စဉ်မြွေကိုက်ခံရမှု၏ ၈၀% ခန့်သည် မြွေပွေး (Russell's Pit Viper) အကိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ (Warrell ၁၉၉၁) ၎င်းနောက်တွင် မြွေဟောက် (Monocellate Cobra)၊ မြွေစိမ်းမြီးခြောက် (Green Pit Viper) နှင့် သံကွင်းစွပ် (Malayan Krait) တို့သည် (လူအသေအပျောက်နှုန်းအရ) အစဉ်လိုက်ရှိသည်။ အဆိုပါမြွေလေးမျိုးသည် လူအသေအပျောက်အားလုံး၏ ၉၆% ခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ (အေး ၂၀၁၈)

အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ အဆိုပါမြွေလေးမျိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း ရှင်သန်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် စိုက်ရေးပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သည့် နေရာဒေသများတွင်ဖြစ်သည်။ (Patikorn ၂၀၂၂(၄)) (Goldstein ၂၀၂၃) ထိုသို့ဖြစ်ရသည်မှာ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂,၄၁၆ ကီလိုမီတာခန့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ (Seekins ၂၀၀၆)

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြား လူအသေအပျောက်နှုန်း အကြီးအကျယ်ကွာခြားနေခြင်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒအတွက် သတိပေးခေါင်းလောင်းသံဖြစ်သင့်သည်။ (WHO ၂၀၂၂)

လတ်တလောနှစ်များအတွင်း မှတ်တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင် မြွေကိုက်ခံရသူ ၄,၀၀၀ ခန့်ရှိသည့်အနက် လူ ၁,၀၀၀ သေဆုံးသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လူအသေအပျောက်နှုန်း ၂၅% ခန့်ရှိသည်။ (White ၂၀၁၉).^၂

မှတ်တမ်းများအရ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုပါက နှစ်စဉ် မြွေကိုက်ခံရသူ ၉,၁၀၀ တွင် လူ ၁၀၀ ခန့်သာ အသက်ဆုံးရှုံးရသည်။ အဆိုစလောက်အသေအပျောက်နှုန်း ၁% သာရှိသည်။ (TNHCO ၂၀၂၂)

အဘယ်ကြောင့် အသေအပျောက်နှုန်း အခုလောက်အထိ ကွာဟရပါသနည်း။ အဆိုပါမေးခွန်းအတွက်အဖြေကို ယခုသုတေသနက သဲလွန်စထုတ်ပြထားပါသည်။

၂. စာအုပ်စာတမ်းပိုင်းအရ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်

လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေသည် ၅၃.၈ သန်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေသည် ၇၁.၆ သန်းဖြစ်သည်။ (UN ၂၀၂၂) မြန်မာနိုင်ငံသည် နယ်မြေပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီး (စုစုပေါင်း ၆၇၆,၅၇၈ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်) တစ်ကီလိုမီတာလျှင် ၈၀.၀၈ ယောက်နှုန်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလောက် နယ်မြေကျယ်ဝန်းသည့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (၅၁၃,၁၂၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည်) တစ်ကီလိုမီတာလျှင် ၁၄၀.၅၄ ယောက်နှုန်း နေထိုင်ကြသည်။ (Statista ၂၀၂၃)

သို့ဖြစ်ရာ လူဦးရေအရော လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအရပါ လူတစ်ယောက် မြွေကိုက်ခံရနှုန်းသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အတူတူဟု မှတ်ယူနိုင်မည်။ ၎င်းမှာ နှစ်နိုင်ငံစလုံး စိုက်ပျိုးမြေများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားကြ၍ဖြစ်သည်။

^၂ ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရကထုတ်ပြန်သည့် ကိန်းဂဏန်းကိုငြင်းဆိုထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင် မြွေကိုက်ခံရမှု ၁၄,၀၀၀ အထိရှိသည်ဟုဆိုသည်။ အများစုက အကြောင်းကြားမှုမရှိသလို

လူအသေအပျောက် ၃,၅၀၀ ခန့်ရှိသည်။ (White ၂၀၁၉) မည်သည့်ကိန်းဂဏန်းကိုယူသည်ဖြစ်စေ လူအသေအပျောက်နှုန်းသည် အကြမ်းဖျင်း ၂၅% ဝန်းကျင်ရှိတာချင်းတူသည်။

Snakebites and Mortality

မြေကိုက်ခံရနိုင်ခြေနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုသို့မှန်းထားသော်ငြား မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေကိုက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် လူအသေအပျောက်နှုန်းသည် အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံနှင့်စာလျှင် များစွာသာလွန်လျက်ရှိသည်။ (Ralph ၂၀၂၂)

စာအုပ်စာတမ်းအများစုသည် ဒေသတွင်း မြေကိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတူတူကိုသုံး၍ မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ဆိုသည်ကိုသာ အလေးပေးတတ်ကြသည်။ အမှန်တကယ်ဆိုပါက ကာကွယ်နည်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများသိရှိပြီးဖြစ်သလို နှစ်နိုင်ငံလုံးသည် မြေဆိပ်ဖြေဆေးကို ပုံမှန်အားဖြင့် အလုံအလောက်ထုတ်လုပ်ကြသည်။ (Hofer ၂၀၁၈)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိစာအုပ်စာတမ်းများအနေဖြင့် မြေကိုက်ခံရမှုကို လျော့ချနိုင်မည့်နည်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း မြေဆိပ်ဝင်ရောက်ပါက လုပ်ကိုင်ရမည့်အချက်တို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ (ဝင်း ၂၀၂၂) (WHO ၂၀၁၆) သို့သော် မြေကိုက်ခံရနိုင်ခြေအများဆုံးရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝေးလံခေါင်ဖျားနေရာများရှိ လူနာများ၊ ကိုယ်တိုင်ကုသပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်များ၏

အတွေ့အကြုံတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြမှု အားနည်းသည်။ ၎င်းတို့ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများသည် အိမ်နီးချင်း အာဖရိကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် သိသိသာသာ ကွဲပြားနိုင်သည်။

ထိုသို့သော သီးသန့်ဆန်ဆန်အခက်အခဲများကို နားလည်နိုင်ရန် လူတွေ့မေးမြန်းမှုများကိုသာ အားထားကြရသည်။

၃. အယူအဆအပေါ်အခြေတည်သည့် မူဘောင်

ယခုလေ့လာမှုကို ခေါင်းဆောင်မှုဟူသည် လူအများလက်ခံနိုင်မှုဆိုသည့် ရှုမြင်ချက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး (Cascant ၂၀၂၂) မြန်မာအပါအဝင် လက်အောက်ခံနိုင်ငံအချို့တွင် ခေါင်းဆောင်မှုသည် မြီတိသူ့ကိုလိုနီပြုမှု၏ ခက်ခဲသောကာလအတွင်း အသွင်ပြောင်းဖြစ်တည်ခဲ့သော်ငြား (Visone ၂၀၁၇) ကိုလိုနီခေတ်အမွေဆိုးကြောင့် မဖွံ့ဖြိုးသည့်အခြေအနေတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ (Xiaoqing ၂၀၂၂)

ထိုအချက်ကြောင့်ပင် ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ အားလျော့လာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အသုံးတည့်သည့် ကုစားမှုတို့အနေဖြင့် အဆိုပါဖိစီးမှုဒဏ်ကို တောင့်ခံထားရသည့် တိုင်းပြည်များတွင် အရာမထင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ (Gordon ၂၀၂၃) ဆွေးနွေးလိုသည့်အချက် - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြေကိုက်မှုကုသရာတွင် အချိန်နှင့်အမျှ အခြေအနေ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။

၄. နည်းလမ်း

စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ရုံး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့်

ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ကထုတ်ပြန်သည့် လတ်တလောရရှိနိုင်သမျှ ရင်းမြစ်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မြေကိုက်ခံရမှုအရေအတွက်နှင့် မြေကိုက်ခံရခြင်းကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တို့ကို အရင်စုဆောင်းပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြား လူနာနှင့်ပတ်သက်၍ ရလဒ်သိသာသာကွဲပြားနေသည့်အပေါ်အခြေခံ၍ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်အကဲဖြတ်ထားသည့် မူလသုတေသန ၅၆ ခုနှင့်အတူ အချက်အလက်ဘက်အားဖြင့် စာအုပ်စာတမ်းပိုင်းအရ ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ယခုလေ့လာမှုအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် သုတေသနများ၏ ပျမ်းမျှကာလသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်သည်။ ခုနှစ်များကိုစဉ်လိုက်လျှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် အလယ်ဖြစ်ပြီး အများစုသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ထုတ်များဖြစ်ကြသည်။

ဆင့်ပွားတွေ့ရှိချက်များကို မူရင်းသုတေသနများနှင့် မှန်မမှန်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စား ဆေးရုံဆေးခန်း ၂၁ ခုမှ ဦးဆုံးတုံ့ပြန်သူတို့၏အကူအညီဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မိုးရာသီအတွင်း ရက်ပေါင်း ၉၀ အချိန်ယူ၍ လူတွေ့မေးခွန်းများမှတစ်ဆင့် စာရင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ လူတွေ့မေးမြန်းမှုများကို ယခုစာတမ်းပြုစုသူ၏ဇာတိကျေးရွာတွင် စတင်ခဲ့ပြီး နယ်စွန့်နယ်ဖျားများဆီ ဆက်လက်ခဲ့ထွင်ခဲ့ပါသည်။

ဝေးလံသည့်ဒေသများရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းများအနေဖြင့် လူတွေ့မေးမြန်းမှုကို Zoom မှတစ်ဆင့် အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဒေသအလိုက် သိသိသာသာကွဲပြားသည့်အသုံးအနှုန်းကြောင့်

နားလည်မှုမလွဲစေရန် စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် ဒေသခံစကားပြန်တို့ကို အသုံးပြုထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေကိုက်ခံရမှုကြောင့် လူအသေအပျောက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကြားခံအခြေခံပုံစံများ ပေါ်ထွက်လာသည်နှင့်အမျှ အင်တာဗျူးအတွင်း ဆွဲထုတ်မေးမြန်းခဲ့သည့် အခက်အခဲတို့သည် အရေအတွက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် (ဥပမာ - ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုမှု ကွာခြားချက်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ အကန့်အသတ် သို့မဟုတ် လူတွေ့မေးမြန်းရာမှတွေ့ရှိချက်များအရ နှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းတို့အတွက်) အထောက်အကူဖြစ်မဖြစ် စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်အာရုံစိုက်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြား လူအသေအပျောက်ကွာဟမှုကိုလည်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်။

နောက်ဆုံးအနေနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ မြေကိုက်ခံရခြင်းသက်သက်ကြောင့် လူအသေအပျောက်များရခြင်းအတွက် အခြေခံအကြောင်းအချက်များသာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိမျိုးဆက် ရင်ဆိုင်နေရသည့် လွတ်လပ်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်စပ်ကြည့်နိုင်ရန် စာတမ်းပြုစုသူ၏ သုတေသနတွေ့ရှိချက်အစုစုကို (အောက်ပါ အပိုင်း ၅ တွင်) အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

၅. တွေ့ရှိမှုများနှင့် ဆွေးနွေးချက်

ကိုယ်တိုင်ကုသပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်များနှင့် လူတွေ့မေးမြန်းမှုများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေကိုက်ခံရမှုကြောင့် လူနာသေဆုံးရခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အခြေခံအကြောင်းအချက်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းအနေဖြင့် မြေဆိပ်ဖြေဆေးဝယ်ရန် ရန်ပုံငွေရှိမနေပေ။ သို့ဖြစ်ရာ လူနာအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမှာ သတ်မှတ်အသုံးစရိတ်ကြောင့် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Habib ၂၀၁၈) (မြင့် ၂၀၁၉)

(World Bank ၂၀၂၀)

(၂) ဆေးရုံဆေးခန်းအနေဖြင့် မြေဆိပ်ဖြေဆေးဝယ်ထားသော်ငြား အခြားတစ်ယောက်အတွက် အသုံးပြုပြီးဖြစ်ရာ ဆေးလက်ကျန်မရှိတော့ပါ။ သို့ဖြစ်ရာ လူနာအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် နေ့စဉ်ကြုံရသည့် ဝယ်ယူဖြည့်တင်းရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်သည်။ (McCaughan ၂၀၂၂)

(၃) မြေဆိပ်ဖြေဆေးဝယ်ထားသလို ပစ္စည်းလက်ကျန်လည်းရှိသည်။ သို့သော် ဆေးရုံဆေးခန်းတွင်သိမ်းလာခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ လက်ရှိတွင် မြေဆိပ်ဖြေဆေးမှာ သက်တမ်းလွန်နေပြီ။ သို့ဖြစ်ရာ လူနာအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် စာရင်းအင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းဆိုရပါက အဆိုပါကိစ္စမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ပြင်ပ ကုန်သွယ်မှုလောကတွင်

အလွယ်တကူဖြေရှင်း၍ ရနိုင်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ (Kingori ၂၀၂၂)

(၄) မြေဆိပ်ဖြေဆေး ဝယ်ထားသည်၊ ပစ္စည်းလက်ကျန်လည်းရှိသည်။ သို့သော် ဆေးရုံဆေးခန်းရှိရာအရပ်တွင် လျှပ်စစ်မီးမမှန်ခြင်းကြောင့် မြေဆိပ်ဖြေဆေးအရည်ကို လိုအပ်သလို အအေးပေးထားနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် လူနာအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Palmer ၂၀၂၁)

(IEA ၂၀၂၀)

(၅) ဆေးရုံဆေးခန်းတွင် မြေဆိပ်ဖြေဆေးရှိသည်၊ ဆေးအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင်လည်းရှိသည်။ သို့သော် ကံမကောင်းစွာဖြင့် ဆေးကိုယ်တိုင်က အတုဖြစ်နေသည် သို့မဟုတ် အာနိသင်အပြည့် မပါဝင်ဘဲဖြစ်နေသည်။ အကြောင်းမှာ တချို့အဆင့်တွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကြောင့် စိတ်မချရသည့် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆေးတင်သွင်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူနာ

အသက်အန္တရာယ်ကြုံရခြင်းသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ (Debie ၂၀၂၂) (Naher ၂၀၂၀)

(၆) မြေဆိပ်ဖြေဆေး လက်ဝယ်ရှိသည်၊ လိုအပ်သလို အအေးပေးထားနိုင်ရုံမက အရည်အသွေးလည်းကောင်းသည်။ သို့သော် မြေကိုက်ခံရသူအနေဖြင့် အချိန်မီ ထိရောက်သည့်ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရန်အတွက် အနီးဆုံးဆေးရုံဆေးခန်းနှင့်ပင် ခရီးဝေးလွန်းလှသည်။ သို့ဖြင့် လူနာအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရေမြေအနေအထား၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ (Paul ၂၀၁၉) (Tang ၂၀၁၇)

(Paul ၂၀၁၉)

(၇) လူနာအနေဖြင့် ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ အချိန်မီရောက်နိုင်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်၊ မြေဆိပ်ဖြေဆေးလည်း လက်ဝယ်ရှိသည်။ သို့သော် ဆရာဝန်အနေဖြင့် နေရာစုံမရောက်နိုင်သော်လည်း သို့မဟုတ် သပိတ်မှောက်ရာတွင်ပါဝင်သော်လည်း ဆေးရုံဆေးခန်းတွင် ဆရာဝန် အချိန်ပြည့်ရှိမနေပေ။ သို့ဖြစ်ရာ (လူနာဘက်ကကြည့်လျှင် အနည်းဆုံးအနေနှင့်) ဝန်ထမ်းအင်အားမလုံလောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (Kingori ၂၀၂၂) (စော ၂၀၁၉)

(၈) ဆရာဝန်မရှိသော်ငြား သူနာပြု သို့မဟုတ် ဆေးအကူရှိနေသည်။ သို့သော် မြေကိုက်ရာကို ကောင်းစွာမခွဲခြားနိုင်ရုံမက မှန်ကန်သည့်မြေဆိပ်ဖြေဆေးကို ထိုးနှံနိုင်ရန် လေ့ကျင့်ခံထားရခြင်းမရှိပေ။ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် လူနာရှင်မိသားစုဝင်ကို သို့မဟုတ် အနီးနားရှိသူကို မြေကိုက်ခံရသူလူနာနေထိုင်ရာ ရပ်ရွာသို့ပြန်လွှတ်၍ ကိုက်သည့်မြေအမျိုးအစားကို လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ရန်မှာသည့်နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းတတ်ကြသည်ဟု လူတွေ့မေးမြန်းမှုများအရ သိရသည်။ ထိုသို့ကြွန့်ကြာနေချိန်အတွင်း လူနာအသက်ဆုံးရှုံးရသည်။ (Mahmood ၂၀၁၉)

(၉) လူနာကိုယ်တိုင်က သို့မဟုတ် ၎င်း၏မိသားစုဝင်ကိုယ်တိုင်က ဆေးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာရန် ငြင်းဆန်သည်၊ သို့မဟုတ် တင်းခံနေသည်။ သို့ဖြင့် အခြေအနေပိုဆိုးလာရသည် သို့မဟုတ် လူနာအသေအပျောက် မြင့်တက်လာရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးနောက်ခံကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Parandeh ၂၀၂၂) (Raza ၂၀၀၄) (Schioldann ၂၀၁၈)

ယခုသုတေသန၏ လူတွေ့မေးမြန်းမှုအဆင့်အတွင်း ပေါ်ထွက်လာသည့် အခြေခံအကြောင်းရင်း ၉ ချက်အရ ယခုလို အစမ်းသဘော ကောက်ချက်ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (၁) မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြွေကိုက်ခံရတာနှင့်စာလျှင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြွေကိုက်ခံရတာကမှ သက်သာဦးမည်။ (WHO ၂၀၂၂)

ထို့ပြင် (၂) မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြွေကိုက်ခံရခြင်းကြောင့် လူ့အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းသည် ကူးစက်ရောဂါ၊ ဆေးဝါးဗေဒ သို့မဟုတ် ဇီဝစာရင်းဇယားဆိုင်ရာတို့တွင် ထိရောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် မဟုတ်နိုင်ပေ။ (Cook ၂၀၂၁)

စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် လူ့အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့ကို ကောင်းစွာမထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (Barrero ၂၀၂၂, Steinhorst ၂၀၂၂)

ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်၏ အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ တိုင်းပြည်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်လက်စအစီအစဉ်အားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်နေသလို မဖြစ်မနေ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရမည်ဖြစ်သည်။ (Ratner ၂၀၂၂) (Talukder ၂၀၂၃)

ကတိဝန်ခံချက်

ယခုသုတေသနအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ်က ငွေကြေးအကုန်အကျခံသည်။ စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ်ရှိ သုတေသနသမားများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဘွဲ့ရကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ယခုစာတမ်းဖြစ်မြောက်ရန် ပါဝင်ကူညီမှုအတွက်

ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ယခုသုတေသနအတွက်လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တို့ကို လိုလိုလားလားနှင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခမရှိခြင်း

ယခုစာတမ်းပါ တင်ပြမှုများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်သည့် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမှုတစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါကြောင်း စာတမ်းပြုစုသူအနေဖြင့် ကြေညာအပ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်းချက်များ

အောင်၊နန်းနန်း (၂၀၂၂). Measuring Efficiency of Public Hospitals in Myanmar. Yangon University of Economics.

အေး၊ကြည်ဖြူ, et al. (၂၀၁၈). Predictive Factors for Health after Snake Envenomation in Myanmar. Wilderness and Environmental Medicine ၂၉.၂: ၁၆၆-၁၇၅.

Barrero, Abadía and Ernesto, César (၂၀၂၂). Medicine: Colonial, Postcolonial, or Decolonial? A Companion to Medical Anthropology: ၃၇၃-၃၈၇.

Bawaskar, Himmatrao Saluba, Parag Himmatrao Bawaskar, and Pramodini Himmatrao Bawaskar (၂၀၁၇). Snake Bite in India: A neglected disease of poverty. The Lancet: ၃၉၀. ၁၀၁၀၆.

Cascant Sempere, Maria Josep, Talatu Aliyu, and Cathy Bollaert (၂၀၂၂). Towards Decolonising Research Ethics: From one-off review boards to decentralised north-south partnerships in an International Development Programme. Education Sciences ၁၂.၄: ၂၃၆.

Cook, Meghan A., et al. (၂၀၂၁). Systematic Review of Human Poisoning and Toxic Exposures in Myanmar. International Journal of Environmental Research and Public Health ၁၈.၇: ၃၅၇၆.

Debie, Ayal, Resham B. Khatri, and Yibeltal Assefa (၂၀၂၂). Successes and Challenges of Health Systems

Governance towards Universal Health Coverage and Global Health Security: A narrative review and synthesis of the literature. *Health Research Policy and Systems* ၂၀.၁: ၅၀.

Goldstein, Eyal, et al. (၂၀၂၃). Climate Change Maladaptation for Health: Agricultural practice against shifting seasonal rainfall affects snakebite risk for farmers in the tropics. *iScience*: ၁၀၅၉၄၆.

Gordon, Tristan Michael (၂၀၂၃). Deglobalization 2016-2021: A systematic literature review. Auckland University of Technology.

Habib, Abdulrazaq G., and Nicholas I. Brown (၂၀၁၈). The Snakebite Problem and Antivenom Crisis from a Health-economic Perspective. *Toxicon* ၁၅၀: ၁၁၅-၁၂၃.

Hofer, Charles C. (၂၀၁၈). Snakebite: Antivenom and a Global Health Crisis. Twenty-First Century Books.

International Energy Agency (၂၀၂၀). Tracking SDG 7: The Energy Progress Report: Access to electricity (% of population).

ခင်သီတာသွင်၊ ဟန်ဝင်း၊ မျိုးမျိုးမွန်၊ မြတ်စန္ဒာအောင်၊ နှင့် စန္ဒာကြည် (၂၀၂၀). Incidence of Snakebite in Four Townships of Yangon Region. *Myanmar Health Research Registration*: ၃၂(၁), ၈၆-၉၁.

Kingori, Patricia, Francis Kombe, and Alexandra Fehr (၂၀၂၂). Making Global Health Work: Frontline workers' labour in research and interventions. *Global Public Health*: ၁-၁၀.

Kumar, Vimal, ကျော်ဇေယျာ, and Kuei-Kuei Lai (၂၀၂၂). Mapping the Key Challenges and Managing the Opportunities in Supply Chain Distribution during COVID-19: A case of Myanmar pharmaceutical company. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*.

Leviton, Alan E., et al. (၂၀၀၃). The Dangerously Venomous Snakes of Myanmar: Illustrated key and checklist. *Proceedings of the California Academy of Sciences*.

Mahmood, Mohammad Afzal, et al. (၂၀၁၈). Snakebite Incidence in Two Townships in Mandalay Division, Myanmar. *PLoS Neglected Tropical Diseases* ၁၂.၇: e၀၀၀၆၆၄၃.

Mahmood, Mohammad Afzal, et al. (၂၀၁၉). Inadequate Knowledge about Snakebite Envenoming Symptoms and Application of Harmful First Aid Methods in the Community in High Snakebite Incidence Areas of Myanmar. *PLoS Neglected Tropical Diseases* ၁၃.၂: e၀၀၀၇၁၇၁.

McCaughan, Julie (၂၀၂၂). Cost-Containment Strategies Used by Hospital Business Leaders for Pharmaceutical Inventory. Dissertation: Walden University.

မြင့်ကျော်ဝင်း, Milena Pavlova, and Wim Groot (၂၀၁၉). Catastrophic Health Care Expenditure in Myanmar: Policy implications in leading progress towards universal health coverage. *International Journal for Equity in Health* ၁၈.၁: ၁-၁၃.

မျိုးခိုင်, သီရိ-ညွန့်, and Ye-Hlad Nyan-Tun-Ooc (၂၀၁၂). Prognostic Indicators in Patients with Snakebite: Analysis of two-year data from a township hospital in central Myanmar. *WHO South-East Asia Journal of Public Health* ၁.၂: ၁၄၄.

Naher, Nahitun, et al. (၂၀၂၀). The Influence of Corruption and Governance in the Delivery of Frontline Health Care Services in the Public Sector: A scoping review of current and future prospects in low and middle-income countries of south and south-east Asia. *BMC public health* ၂၀: ၁-၁၆.

Palmer, Emma (၂၀၂၁). Regulating Infrastructure: Human rights and the sustainable development goals in Myanmar. *Human Rights Law Review* ၂၁.၃: ၅၈၈-၆၁၉.

Parandeh Afshar, Peiman, et al. (၂၀၂၂). Health Literacy and Media Literacy: Is there any relation? *Community Health Equity Research and Policy* ၄.၂: ၁၉၅-၂၀၁.

Patikorn, C., Blessmann, J., နွယ်, M. T., Tiglaio, P. J. G., Vasaruchapong, T., Maharani, T., and Chaiyakunapruk, N. (၂၀၂၂). Estimating Economic and Disease Burden of Snakebite in Southeast Asia: A decision analytic model. *Value in Health*, ၂၅.၇: S၃၅၇.

- Patikorn, Chanthawat, et al. (၂၀၂၂). Estimating Economic and Disease Burden of Snakebite in ASEAN Countries Using a Decision Analytic model. *PLoS Neglected Tropical Diseases* ၁၆.၉: ၈၀၀၁၀၇၇၅.
- Patikorn, Chanthawat, et al. (၂၀၂၂). Potential Economic and Clinical Implications of Improving Access to Snake Antivenom in Five ASEAN countries: A cost-effectiveness analysis. *PLoS Neglected Tropical Diseases* ၁၆.၁၁: ၈၀၀၁၀၉၁၅.
- Patikorn, Chanthawat, et al. (၂၀၂၂). Situation of Snakebite, Antivenom Market and Access to Antivenoms in ASEAN Countries. *BMJ Global Health* ၇.၃: ၈၀၀၇၆၃၉.
- Paul, Gershu (၂၀၁၉). Myanmar Healthcare Landscape. Pun Hlaing Siloam Hospitals.
- ဖေထွန်း, et al. (၁၉၉၇). Envenoming by Chinese Krait (*Bungarus multicinctus*) and Banded Krait (*B. fasciatus*) in Myanmar. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* ၉၁.၆: ၆၈၆-၆၈၈.
- Ralph, Ravikar, et al. (၂၀၂၂). Managing Snakebite. *The BMJ* ၃၇၆.
- Ratner, Leah, et al. (၂၀၂၂). Learner Milestones to Guide Decolonial Global Health Education. *Annals of Global Health* ၈၈.၁.
- Raza, Gauhar (၂၀၀၄). Cultural Distance between Peoples' Worldview and Scientific Knowledge in the Area of Public Health. *Journal of Science Communication* ၃.၄: A၀၁.
- စောယုမ္မာ, et al. (၂၀၁၉). Myanmar's Human Resources for Health: Current situation and its challenges. *Heliyon* ၅.၃: ၈၀၁၉၉၀.
- Schioldann, Eliza, et al. (၂၀၁၈). Why Snakebite Patients in Myanmar Seek Traditional Healers Despite Availability of Biomedical Care at Hospitals? Community perspectives on reasons. *PLoS Neglected Tropical Diseases* ၁၂.၂: ၈၀၀၀၆၂၉၉.
- Seekins, Donald (၂၀၀၆). *Historical Dictionary of Burma (Myanmar)*. Scarecrow Press: ၂၅၁.
- Statista (၂၀၂၂). Population Density of Thailand from 2010 to 2020. Ströer SE & Co. KGaA.
- Statista (၂၀၂၃). Population Density of Myanmar from 2011 to 2020. Ströer SE & Co. KGaA.
- Steinhorst, Jonathan, et al. (၂၀၂၂). Uniting Behind a Common Goal: Collaboration between traditional healers and allopathic health care workers to improve rural snakebite care. *Toxicon*: X ၁၆: ၁၀၀၁၄၀.
- Talukder, Shamim Hayder, et al. (၂၀၂၃). Indigenous Knowledge and Practice Related to Health, Nutrition, and Environments in Bangladesh. *Socio-Ecological Systems and Decoloniality: Convergence of Indigenous and Western Knowledge*. Cham: Springer International Publishing: ၂၀၉-၂၃၁.
- Tanasugarn, Chanuantong (၂၀၂၁). Public Health and Health Literacy in the Mekong Region. *From Mekong Commons to Mekong Community*. Routledge. ၅၀-၆၈.
- Tang, Kun, et al. (၂၀၁၇). Health Inequity on Access to Services in the Ethnic Minority Regions of Northeastern Myanmar: A cross-sectional study. *BMJ open* ၇.၁၂: ၈၀၁၇၇၇၁၀.
- Thailand National Health Commission Office (၂၀၂၂). Snakebite Dataset. Bangkok.
- Thein, Chan Myae သိန်းချမ်းမြတ်, and Roger W. Byard (၂၀၁၉). Characteristics and Relative Numbers of Lethal Snake Bite Cases in Medicolegal Practice in Central Myanmar—A five-year study. *Journal of Forensic and Legal medicine* ၆၃: ၅၂-၅၅.
- သိန်းမြတ်မြတ်, et al. (၂၀၂၁). Characteristics and Significance of Green Snake Bites in Myanmar, Especially by the Pit Vipers *Trimeresurus Albolabris* and *Trimeresurus Erythrurus*. *Toxicon* ၂၀၃: ၆၆-၇၃.
- United Nations Statistical Division (၂၀၂၂). *World Population Prospects: 2022 Revision*.
- Visone, Tommaso (၂၀၁၇). The 'ASEAN Way'. A Decolonial Path beyond 'Asian Values'? Perspectives on Federalism ၉.၁: E၁-E၁၂.
- Warrell, D. A. (၁၉၉၁). Bites by Russell's Vipers (*Daboia Russelii Siamensis*) in Myanmar: Effect of the snake's length and recent feeding on venom antigenaemia and severity of envenoming. *Transactions of the*

Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene ၈၅.၆:
၈၀၄-၈၀၈.

White, Julian, et al. (၂၀၁၉). A Comprehensive Approach to
Managing a Neglected Tropical Disease. The
Myanmar Snakebite Project (MSP). Toxicon: X ၁:
၁၀၀၀၀၁.

ဝင်း၊ မေမြ (၂၀၀၂). Snakebite Control in Myanmar.
Management of Snakebite and Research: ၉၈.

World Bank (၂၀၂၂). World Health Organization Global
Health Expenditure Database: Current health
expenditure per capita.

World Health Organization (၂၀၀၂). Management of
Snakebite and Research. No. SEA-RES-၁၂၂. WHO
Regional Office for South-East Asia.

World Health Organization (၂၀၁၆). Guidelines for the
Management of Snakebites. World Health
Organization.

World Health Organization (၂၀၂၂). Action Plan for
Prevention and Control of Snakebite Envenoming in
the South-East Asia Region.

World Health Organization (၂၀၂၃). A Compendium of
Indicators for Monitoring and Evaluating Progress of
the Road Map for Neglected Tropical Diseases 2021–
2030. World Health Organization.

Xiaojing, Zhou (၂၀၂၂). Haunted by Empires. University of
Michigan Press: ၁၄၆.

ယခုဆောင်းပါးအတွက် ကိုးကားရန်

Dare, Richard (၂၀၂၃) မြေဆိပ်ဖြေဆေးသည်
အဖြေမဟုတ်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံရှိ
မြေကိုက်လူနာများကြား အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုင်ရာ
အကြောင်းတရားများနှင့်
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒအတွက်
သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်။
လွတ်လပ်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဂျာနယ်
၂၃ (၂)၊ ၁၆၇-၁၇၆

မူပိုင်ခွင့် © စာရေးသူ ၂၀၂၃
နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်တိုက်ထုတ်